

Подкасты – как новый способ коммуникации

Жолдасбаева Б.А.

Каракалпакский государственный университет
(Научный руководитель – Ph.D. Марзияев Ж.К.)

Аннотация: В статье анализируются цели создания подкастов в медицентре Каракалпакстана, их тематика, поднимаемые проблемы и мастерство выбора героев. Кроме того, рассмотрены вопросы практической и технической подготовки подкастов.

Ключевые слова: Подкасты, медиасреда, аудиофайлы, формат, сюжет, аудитория подкастов.

Podcasts - as a new way of communication

Joldasbayeva B.A.

Karakalpak State University
(Scientific supervisor - Ph.D. Marziaev J.K.)

Abstract: The article analyzes the goals of creating podcasts in the media center of Karakalpakstan, their themes, the issues raised, and the skill in choosing characters. In addition, the issues of practical and technical preparation of podcasts were considered.

Keywords: Podcasts, media environment, audio files, format, plot, podcast audience.

История появления подкастов начинается в 2004 году, когда британский журналист Бен Хаммерсли создал программу для автоматической загрузки аудиофайлов на iPods (портативные музыкальные проигрыватели от Apple). Впервые слово подкаст прозвучало в его статье «Звуковая революция», где он размышлял о будущем медиа и задался вопросом: «Как назвать любительское радио – аудиоблогингом, подкастингом, партизаномедиа?». Бен объединил два слова – iPod (музыкальный плеер) и broadcasting (вещание), тем самым получилось слово «подкаст» [1].

Подкаст – это цифровой аудиофайл, доступный в интернете для загрузки на компьютер или мобильное устройство, обычно доступный в виде серии, новые партии которой могут быть получены подписчиками автоматически. Типология подкастов выделяет следующие классификации:

- По содержанию - событийный или вневременной.
- По типу - повествовательный или дискуссионный.
- По особенности сюжета – сюжетный или внесюжетный.
- По эффекту присутствия – наличие или его отсутствие.
- По функции подачи информации – информационный, ценностно-регулирующий, форумный, социально-креативный или психорегулирующий [2. С. 544].

Подкастинг - это современный медиаформат, сочетающий элементы радио, блогов и сторителлинга. Это цифровой аудиофайл или серия файлов, распространяемых через интернет. Их можно слушать онлайн или скачивать на устройство.

Не сегодняшний день, один из популярных форматов медиа, потому что оно удобно, доступно и дает возможность погружаться в тему. Её можно слушать где угодно, в дороге, во время работы. Для воспроизведения не нужен специальный софт или мощное устройство. К тому же подкасты позволяют углубляться в темы без ограничений по формату, разговорный формат общения делает информацию более живой и интересной.

Подкаст как новый формат в медиа стала появляться во многих именитых медиа сайтах. Например, газета The Wall Street Journal, например, прибавила к своим коротким аудио-дайджестам новостей новую подкаст-программу с обзором рынков, а The New York Times [стала](#) выпускать новостные аудио-выпуски не только в будние дни, но и по выходным. Сайт BuzzFeed, начав с двух разговорных ток-шоу, сейчас увеличил количество своих регулярных подкастов до восьми. А The Washington Post в честь президентских выборов 2016 года [записала](#) 44 подкаста обо всех президентах США.

Подкасты очень подходящий формат для медиа, потому что, оно не требует зрительного внимания, в отличие от видео или статей. В подкастах голос ведущего создают эффект личного общения, поэтому аудитория больше доверяет подкастам. Сегодня аудитории не хватает близкого общения, а слушая подкаст слушатель чувствует себя как частью целого.

С другой стороны, запустить подкаст очень легко, не нужно дополнительных затрат на дизайнера и оператора. Потому многим СМИ подкасты по карману, для того чтобы начать нужно только микрофон и персонального компьютера.

Подкасты охватывают людей, которые не читают статьи и не смотрят видео, но готовы слушать контент в дороге, на прогулке или во время работы. Это особенно важно для молодежи, которая потребляет больше аудио и меньше традиционных новостей.

Подкасты позволяют более детально обсуждать темы, чем короткие новостные заметки или ТВ-репортажи. Можно использовать разные форматы: интервью, аналитика, репортажи, исторические расследования. СМИ могут продавать рекламу в подкастах, делать эксклюзивный контент по подписке или искать спонсоров. Подкасты влияют на СМИ, делая контент более глубоким, личным и интерактивным. Они помогают расширять аудиторию, повышать вовлеченность и создавать новые форматы подачи информации.

Сегодня на YouTube в Каракалпакстане вниманию аудитории представлен ряд подкастов. У каждого из них есть своя тематика и вопросы, которые они поднимают перед общественностью. Например, в "Orta Podcast" в эфир выходят герои, знакомые большей части аудитории Каракалпакстана. Их специальности могут быть разными. "Orta Podcast" работает по разным принципам при отборе героев. Во-первых,

приглашаются герои, связанные с актуальными для общества событиями или темами; во-вторых, приглашаются блогеры, вайнеры и творческие люди, чьи мнения и контент в настоящее время привлекают внимание аудитории.

Ведущие "Orta Podcast" ведут себя в студии непринужденно, и их вопросы заранее подготовлены вокруг тем, не требующих дополнительных размышлений. Например, в выпуске под названием "Встретимся с Роналду и подарим чапан" [3] в качестве гостя в студию был приглашен блогер Зафаржан Абдураимов, известный многим местным подписчикам в Instagram. Блогер Instagram известен широкой публике как создатель уникального контента с челленджами в различных направлениях. То есть, он стремится не только вести беседы со своими героями, но и объяснять аудитории определенные аспекты воспитания и культурных ценностей, формируя их в сознании слушателей. Следует отметить, что вопросы, заданные в студии, также направлены на раскрытие содержания контента, который готовит герой. Например, "Откуда взялась эта идея? Почему вы выбрали Криштиану Роналду?" можно отметить в качестве направляющего вопроса ведущего. К сожалению, тот факт, что ведущие на протяжении подкаста не задают вопросов, а лишь соглашаются, свидетельствует о том, что они не подготовились к подкасту заранее, и им все еще не хватает знаний и опыта.

Одним из подкастов, транслируемых на YouTube на каракалпакском языке, является подкаст "Kunde Like." Этот подкаст можно назвать авторским, его в основном ведет Перизат Аяпбергенова. Основную тематику подкаста можно определить как женскую. Поскольку гостями подкаста являются женщины, поднимаемые в нем вопросы также касаются женщин. Следует отметить, что свободное ведение подкаста ведущей и четкие и понятные вопросы обусловлены тем, что Перизат ранее работала ведущей на телевидении.

Таким образом, в результате анализа были сделаны следующие выводы:

1. Тематика местных подкастов разнообразна. У них нет определенного направления. Отсутствует единообразие в подборе героев подкастов.

2. Вопрос этики ведущего в подкастах все еще не на высоком уровне. Их поведение в студии все еще находится на низком уровне, и для его улучшения необходимо проводить мастер-классы.

Литература

1. Hammersley B. (2004) Audible revolution. The Guardian, February 12. Режим доступа: URL:

<https://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia>.

2. Витвинчук В. В Особенности российских подкастов (по материалам издания Meduza) / В. В. Витвинчук, М. С. Лаврищева // Мир науки, культуры, образования: сборник статей. – 2019. – № 5 (78). – С. 544–546.

3. <https://www.youtube.com/watch?v=JlQqCIOxOmg>